

UDK: 53 39 37

**TEXNOLOGIK TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA
LOYIHALASHTIRISH-IXTIROCHILIK QOBILIYATINI
RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI**

*Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi
Zokirova Nargiza*

Annotatsiya. Mazkur maqola texnologik ta'lim jarayonida talabalarda loyihalashtirish va ixtirochilik qobiliyatlarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslarini tadqiq etishga bag'ishlangan. Tadqiqotda zamonaviy texnologik ta'lim tamoyillari va metodologiyasi asosida talabalarning yaratuvchanlik qobiliyatlarini shakllantirish, ularda ixtirochilik ko'nikmalarini rivojlantirish yo'nalishlari yoritiladi. Maqolada loyiha asosida ta'lim berish metodikasini takomillashtirish, talabalarni ixtirochilik faoliyatiga jalb etishning didaktik vositalari va amaliy mexanizmlari o'rganiladi. Shuningdek, o'quv jarayonida kreativ fikrlashni rivojlantiruvchi innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy qilish masalalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: texnologiya, uzluksizlik, izchillik, innovatsion, ixtirochilik, kreativ fikrlash, loyinlashtirish.

Абстракт. Статья посвящена исследованию научно-теоретических основ развития проектно-конструкторских и изобретательских способностей учащихся в процессе технологического образования. В исследовании выделены направления формирования творческих способностей учащихся и развития их изобретательских способностей на основе принципов и методики современного технологического образования. В статье рассматриваются дидактические инструменты и практические механизмы совершенствования методов проектного обучения и вовлечения учащихся в изобретательскую деятельность.

Ключевые слова: внедрения, инновационных, педагогических, технологий, развивающих, творческое мышление в процесс, обучения.

Abstract. This article is devoted to the study of the scientific and theoretical foundations of the development of design and inventive abilities in students in the process of technological education. The study highlights the directions of forming students' creative abilities and developing inventive skills in them based on the principles and methodology of modern technological education. The article studies the didactic tools and practical mechanisms for improving the methodology of project-based education, involving students in inventive activities. It also analyzes the issues of introducing innovative pedagogical technologies that develop creative thinking in the educational process.

Keywords: *technology, continuity, consistency, innovation, inventiveness, creative thinking, fluidization.*

Barkamol shaxs tarbiyasida, albatta, texnologik ta'limining alohida o'rni bor. Ushbu o'quv fani o'quvchilarda aqliy va jismoniy mehnat turlari, mehnat jarayonlari haqida keng tushuncha hosil qilish, mehnatga oid ko'nikma va malakalarini rivojlantirish kabi ta'limiy maqsadlarga xizmat qiladi. Maktabdagi texnologiya ta'limi va tarbiyasining maqsadi: o'quvchilarga mehnatga muhabbat va mehnat ahliga hurmat tuyg'usini singdirishdan; o'quvchilarni hozirgi zamon sanoat va qishloq xo'jalik ishlab chiqarishi, qurilish, transport, xizmat ko'rsatish sohalari asoslari va texnologik jarayonlar bilan tanishtirishdan; o'qish va ijtimoiy foydali ish jarayonida ularda mehnat ko'nikmalari va mahoratini hosil qilishdan; ongli ravishda kasb tanlashga va boshlang'ich hunar ta'limini olishga undashdan iborat.

Shuningdek, yoshlarni mehnat va kasblarni qadrlashga o'rgatish, ijtimoiy hayotda ularning ahamiyatini tushuntirish, kasb asoslari (texnologiyasi) haqida bilim hosil qilish hamda maktab davridan bolada kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish mehnat ta'limi o'qituvchilarning asosiy vazifasiga kiradi. Ma'lumki, boshlang'ich sinflarda texnologiya fanining asosiy maqsad va vazifalari: mehnatga axloqiy va psixologik tayyorlash, o'quvchilarni boshlang'ich politexnik bilim bilan qurollantirish, texnologiya faniga amaliy tayyorlash, texnologik operatsiyalarining malaka va ko'nikmalari bilan qurollantirish, o'quvchilarni texnologiya fani jarayonida har tomonlama o'stirishni tarkib toptirishdan iborat.

Texnologiya fanini o'zlashtirishga psixologik tayyorlash turli psixologik jarayonlarni rivojlantirish va takomillashtirishni nazarda tutadi. Bular: sezib anglash, psixomotor, emostional-idrok, diqqat, xotira, tafakkur va shu kabi proseslardir. Boshqacha qilib aytganda, ular mehnatning psixologik komponentlari deyiladi. Mehnat ta'limi fanining o'qitilish samaradorligini oshirishda amaliy mashg'ulotlar asosiy o'rinni egallaydi. Amaliy mashg'ulotlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: 1) Ekskursiyalar uyushtirish; 2) Ustaxonada yog'och va metallardan, tikuv materiallaridan uy jihozlari tayyorlash. Texnologik operatsiyalarni o'rgatishda bolaning imkoniyatlarini nazarda tutib, hissiy bilish jarayonini takomillashtirish zarur. Ma'lumki, mehnat faoliyati, texnologiya fani uchun ham turli sezgilar yig'indisining (ko'rish, eshitish, his etish, ta'm bilish, teri, muskul harakati) namoyon bo'lishi xarakterlidir.

Texnologiya fanining uzluksizligi va izchilligi. Ta'lim jarayonida didaktik xarakter kasb etib, o'quvchilarga texnologiya fani orqali berilayotgan bilim va shakllantirilayotgan ko'nikma hamda malakalarning uzluksiz, doimiy ravishda shakllanishini ta'minlaydi. Uzluksiz va izchillik mehnatga oid ma'lumotlar, ushbu fan asoslarini o'rganishning tartibga solinishini, avvalgi va keyingi materiallar o'rtasida

ketma-ketlikni ta'minlashni anglatadi. Har bir o'quv fani singari texnologiya fani ham muayyan mantiqiy izchilikda o'qitilishi lozim. Mazkur prinsip shu holatni ifoda etishga xizmat qiladi. Ma'lumki, ta'limning quyidagi qonuniyatlari mavjud: - tarbiyalovchi tarbiya qonuni; - har qanday ta'lim faqat o'qitayotgan, o'qiyotgan va o'rganayotgan obyektning ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan o'zaro ta'siri yordamida amalga oshiriladi; - ta'lim faqatgina o'qituvchining faoliyatiga va o'y-fikrlariga muvofiq ravishda o'quvchilarning faol faoliyatlari davomida yuz beradi; - o'quv jarayoni o'qituvchi hamda o'quvchining maqsadlari muvofiq kelgan holda yuz beradi; - alohida bir shaxsni u yoki bu faoliyatni o'rganishga yo'llash uni ushbu faoliyatga jalb etish orqali erishiladi; - ta'limning maqsadi, bilim olishning mazmuni va ta'lim metodlari orasida doimiy bog'liqlik mavjud bo'ladi; - ta'limning maqsadi ta'lim mazmunini va metodini belgilab beradi. Shunga ko'ra texnologiya fanining qonuniyatlari tarkibiy qism sifatida ta'lim jarayoniga kiradigan, uning qonuniyatlaridan kelib 16 chiqadigan yaxlit pedagogik jarayon bilan keng ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning o'zaro aloqalarini tahlil etishdan kelib chiqadi.

Texnologiya fani tamoyillari - o'qituvchining faoliyatini va o'quvchining bilish faoliyati xususiyatini belgilovchi asosiy boshlanmalardir. Texnologiya fani tamoyillari o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining muhim ichki tomonlarini aks ettiradi hamda turli shaklda, turli mazmunda va har xil yo'sinda tashkil etiladigan texnologiya fanining samaradorligini belgilaydi. Shuning uchun texnologiya fani tamoyillari mehnatdan ta'lim berishning ma'lum obyektiv qonuniyatlarini o'zida aks ettiradi. Texnologiya fani tamoyillari tizimiga: texnologiya fanining milliy yo'nalganligi, texnologiya fani va tarbiyaning uzviy bog'liqligi, mehnat bo'yicha iqtidorli yoshlarni aniqlash, yuqori darajada bilim olishlari uchun shart-sharoitlar yaratish kabilar. Jamiyat talab qilayotgan uzluksiz ta'limga tegishli bu qonun-qoidalar, texnologiya fanini o'qitish, bilim berish, ya'ni texnologiya fani jarayoniga samarali ta'sir ko'rsatadi. Texnologik ta'lim tamoyillari maktab, o'quv yurtlari oldida turgan ulkan vazifalar asosida belgilanadi. Ular o'zaro bir-biri bilan mustahkam bog'liq holda bir tizimni tashkil etadi, har bir darsda didaktik tamoyillarning bir nechtasi ishtirok etishi mumkin. Ular texnologiya fani oldida turgan asosiy maqsadlarni hal etishga o'z hissasini qo'shadi.

Ta'lim tizimi isloh qilinayotgan hozirgi jarayonda o'quvchilarga mehnat texnologiya fanidan mustahkam bilim berish, ularni erkin, mustaqil fikrlay oladigan insonlar qilib tarbiyalashda, ta'lim tamoyillarining mohiyatini chuqur anglash va hayotga tatbiq etish muhim muammolardan biridir. Mehnat sohasida nazariy bilimlarni amaliyot bilan, turmush tajribalari bilan bog'lab olib borish mehnat ta'limining yetakchi qoidalaridan hisoblanadi. Texnologiya fani va tarbiya sohasidagi yutuqlar, eng avvalo, nazariya bilan amaliy ishlarning o'zaro bog'liqligiga asoslanadi. Shundagina o'quvchi o'rganayotgan o'quv materiallarning tub mohiyatini tushunib

yetadi va mustaqil faoliyatda, amaliy ishlarda ulardan foydalana oladi. Buning uchun o'qituvchi ta'lim jarayonida o'quvchilarning faol ishtirok etishlariga erishmoq lozim. Faol ishtirok esa bilimlarni ongli, tushunib o'zlashtirishga olib keladi.

Texnologiya fanidagi onglik va faollik o'quvchilardagi ko'tarinki kayfiyat, ko'proq bilishga intilish, mustaqil fikrlash va xulosalar chiqarishga undaydi. Mehnatga doir bilimlarni ongli va faol o'zlashtirish o'qitish jarayonining psixologik tomonlarida o'z ifodasini topadi. Texnologiya fanining ilmiyligi tamoyili o'quvchining o'quv materialidagi qonuniyatlarni aks ettirishi, tushunishi va o'zlashtirishi uchun to'g'ri sharoit yaratish maqsadida zarurdir. O'quvchi texnologiya fanida bilimlarni o'zlashtirar ekan, uning dunyoqarashi ham, irodasi va axloqiy sifatleri, iymon-e'tiqodi va qobiliyati ham o'sib rivojlanib boradi. Texnologiya fanining tarbiyaviy imkoniyatlaridan foydalanishda o'qituvchi avvalo, texnologiya darslarini uslubiy jihatdan to'g'ri tashkil etishga, o'quv materiallarining mazmuni bilan bog'liq tarbiyaviy maqsadlarni aniq belgilashga va bilim olishga qiziqтира olishga bog'liqdir. Shu bilan birga, o'qituvchining o'quvchilar oldidagi obro'-e'tibori ham muhim tarbiyaviy ahamiyatga egadir. Texnologiya fani jarayonini ko'rgazmali tashkil qilish zarur. Ham eshitish, ham ko'rsatish orqali o'quv materiallarini idrok qilish, ularni ongli va puxta o'zlashtirish, bilimlarni turmushdagi zaruriyatini anglab yetishlariga asos soladi, diqqatni barqarorlashtiradi. Shuning uchun ko'rgazmali materiallar o'rganilayotgan mavzuning mazmuniga mos kelishi, o'quvchining yoshi va bilim darajasiga muvofiqlashgan bo'lishi hamda ulardan foydalanishning samarali yo'l va vositalar ishlab chiqilgan bo'lishi lozim. Texnologiya fanida bilimlar turli yo'l vositalari orqali puxta o'zlashtirgandagina, u mustahkam esda qoladi, bu esa o'quv materiallarini ongli o'zlashtirishga, nazariya bilan amaliyotni bog'lashga, ko'rsatmalikka amal qilishga va bilimlarni takrorlash orqali mustahkamlashga bog'liqdir. Texnologiya fanining bosh maqsadi esa bilimlarni tizimli va puxta o'zlashtirishdir.

Texnologik ta'lim jarayonida talabalar loyinlashtirish-ixtirochilik kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari

Texnologik ta'limda talabalar loyinlashtirish va ixtirochilik qobiliyatlarini rivojlantirish bugungi kundagi muhim masalalardan biridir. Ushbu jarayon ilmiy asoslangan metodologiya, zamonaviy ta'lim yondashuvlari hamda talabalar shaxsiy rivojlanish ehtiyojlarini hisobga olishni talab qiladi.

1. Ta'lim jarayonining metodologik asoslari

- Konstruksionizm nazariyasi: Talabalar bilimlarni mustaqil o'rganish, tadqiq qilish va amalda sinab ko'rish orqali egallashadi.
- Interfaol va integratsion yondashuvlar: Fanlararo integratsiya orqali talabalar kompleks masalalarni hal qilishni o'rganishadi.

- Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv: Talabanning qobiliyatlari va individual ehtiyojlariga mos ta'limni shakllantirish.
2. Ixtirochilik kompetentligining tarkibiy qismlari
- Ijodiy fikrlash (kreativlik): Muammolarni noan'anaviy yondashuvlar bilan hal qilish va innovatsion g'oyalar yaratish qobiliyati.
 - Loyinlashtirish qobiliyati: Tizimli rejalar tuzish va strategik fikrlashni rivojlantirish.
 - Tadqiqot ko'nikmalari: Ilmiy tahlil qilish va yangi bilimlarni amaliyotga tatbiq etish.
3. Texnologik ta'lim jarayonining o'ziga xos jihatlari
- Amaliyotga asoslangan ta'lim: Laboratoriya mashg'ulotlari, texnologik vositalar bilan ishlash va real loyihalarda ishtirok etish orqali bilim olish.
 - Raqamli texnologiyalardan foydalanish: Virtual laboratoriyalar, 3D modellashtirish va masofaviy ta'lim platformalari.
 - Kreativ muhit yaratish: Talabalarni innovatsion ishlanmalar va yangi yechimlar yaratishga rag'batlantirish.
4. Ilmiy-nazariy tamoyillar
- Ixtirochilik muhiti: Talabalarga mustaqil fikrlash va eksperimentlar o'tkazish imkoniyatini yaratish.
 - Motivatsiyani oshirish: Innovatsion mahsulotlar yaratish uchun talabalarni rag'batlantirish.
 - Ustoz va talabalar hamkorligi: Loyinlarni birgalikda ishlab chiqish orqali ijodkorlikni rivojlantirish.
5. Baholash va natijalarni monitoring qilish:
- Muammo yechimlari asosida baholash: Talabalar tomonidan taqdim etilgan amaliy ishlanmalarni real holatlarda sinash.
 - Innovatsion loyihalar ko'rinishi: Talabalar yaratgan mahsulot va xizmatlarning amaliyotga tatbiq etilishi.

Loyihalashtirish-ixtirochilik kompetentligining tarkibiy qismlari:

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun quyidagi ko'nikmalarni shakllantirish kerak:

- Muqobil g'oyalarni yaratish va baholash.
- Noma'lum sharoitlarda ishlashga moslashish.
- Muammolarni yechishda tizimli va mantiqiy yondashuvni qo'llash.

Texnologik loyihalashtirish jarayonida talabalar:

- 3D modellashtirish dasturlaridan foydalanishni o'rganish.
- Loyihalarni texnologik tahlil qilishni amalga oshirish.
- Texnik chizmalar va prototiplar yaratishni bilishlari zarur.

Innovatsion fikrlash

- Yangicha mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqish.
- Foydalanuvchilar ehtiyojlarini tahlil qilish va ularga mos yechimlarni taklif etish.
- Bozor talablari va texnologik imkoniyatlarni hisobga olish.

Laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar

- Ilg'or texnologik uskunalar va dasturiy ta'minotlardan foydalanish.
- Virtual laboratoriyalarni qo'llash orqali masofadan ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish.
- Loyihalar asosida o'qitish (Project-Based Learning) usulidan foydalanish.
- **3D printerlar, robototexnika to'plamlari, va drayv simulyatorlari** kabi qurilmalar orqali amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.
- **VR (Virtual Reality)** va **AR (Augmented Reality)** texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitish.
- Masofaviy ta'lim platformalarida talabalarning faoliyatini nazorat qilish va baholash.

Ilmiy-nazariy tamoyillar va tadqiqot asoslari

- Talabalarga qiziqarli va hayotiy muammolarni taklif qilish.
- O'qitish jarayonida ijodkorlikni rag'batlantiruvchi muhit yaratish.
- Innovatsion mahsulotlar uchun mukofotlash tizimini joriy qilish.
- Guruhlarda ishlash orqali hamkorlikda ijod qilish.
- Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.
- Tashqi ekspertlar bilan o'zaro aloqani ta'minlash.

Xulosa. Texnologik ta'lim jarayonida talabalar loyihalashtirish va ixtirochilik kompetentligini rivojlantirish bugungi kundagi ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Ushbu jarayon nazariy va amaliy asoslarning uyg'unligi, talabalar shaxsiy qobiliyatlari va zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish orqali amalga oshiriladi. Talabalarda kreativ fikrlash, texnik ko'nikmalar va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun innovatsion ta'lim vositalari, loyihalashtirishga asoslangan yondashuvlar va fanlararo integratsiyaga e'tibor qaratilishi lozim.

Ijodiy muhit yaratish, raqamli texnologiyalarni tatbiq etish va talabalar motivatsiyasini oshirish ularning amaliy loyihalar yaratishda faolligini oshiradi va ixtirochilik qobiliyatlarini shakllantiradi. Ushbu yondashuv orqali nafaqat talabalar bilim olishadi, balki kelajakda raqobatbardosh mutaxassislar sifatida shakllanishlari ta'minlanadi.

Demak, texnologik ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun, zamonaviy ta'lim metodlarini qo'llash, amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish va talabalarni real

hayotiy masalalar yechimiga jalb etish zarur. Bu esa milliy ta'lim tizimining umumiy rivojlanishiga va innovatsion iqtisodiyot uchun yetuk mutaxassislar tayyorlashga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rasulova Odina Abdullayevna “Texnologiya darslari orqali o'quvchilarning ijodkorligini oshirish va kasbga yo'naltirish” “Yangi asr avlodi” matbaa-ijodiy uyi.
2. Nodira Nabijonovna Ramazonova “Rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi”
3. Sobirova.M “O'qitish texnologiyasi: tizimli komponentlari, ishlab chiqishning va amalga oshirishning protsessual tuzilishi” “Yangi asr avlodi” matbaa-ijodiy uyi.
4. Hamdamova Nozima Mukimova, Baxtiyorova Sobira Ixtiyor qizi, Hamidov Ruslan Asliddinovich “O'rta ta'lim maktablarida texnologiya ta'limini samarali rivojlantirish metodlari”
5. Hamdamova.N.M “Texnologiya ta'limi o'qituvchilarini tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari”
6. <https://ilmiybaza.uz>